

AUTISMO: A EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM ESCOLAS PÚBLICAS NO BRASILANA CECÍLIA PEIXOTO¹**RESUMO**

O autismo é um transtorno do desenvolvimento global (TGD) que vem sendo discutido com maior intensidade a pouco tempo, por isso a suas características principais, diagnóstico e intervenção clínica e educacional apresentam poucos estudos precisos. O índice de crianças diagnosticadas com autismo vem crescendo nos últimos anos e com esse crescimento vem surgindo na sociedade mais debates referentes ao autismo e suas especificidades. O ambiente educacional e a educação inclusiva buscam discutir métodos de intervenção que possibilitem um melhor desenvolvimento da criança, para que ela avance nas suas habilidades e capacidades comunicativas, interativas e cognitivas e que possa ser incluída na sala de ensino regular. Dessa forma, no presente trabalho objetivou-se compreender o papel do professor frente aos desafios da inclusão do aluno autista. Para melhor fundamentarmos o referido estudo, realizamos o levantamento de alguns referências teóricas que vieram de encontro com as discussões realizadas no presente trabalho, e possibilitaram um melhor embasamento nas discussões realizadas. Portanto, ao longo do presente estudo procuraremos abordar sobre o como ocorre o diagnóstico do autismo, quais suas principais características, a reação da família que tem uma criança diagnosticada com autismo e como construir uma escola inclusiva, que possibilite o desenvolvimento da criança autista

PALAVRAS-CHAVE: Autismo. Professor. Desafio. Educação Especial.**ABSTRACT-**

Autism is a global developmental disorder (PDD) that has been discussed with greater intensity in a short time, so its main characteristics, diagnosis and clinical and educational intervention present few accurate studies. The index of children diagnosed with autism has been growing in recent years and with this growth more debates regarding autism and its specificities have emerged in society. The educational environment and inclusive education seek to discuss intervention methods that enable a better development of the child, so that they can advance in their communicative, interactive and cognitive skills and abilities and that they can be included in the regular classroom. Thus, the present work aimed to understand the

¹ peixotocapuci@gmail.com

role of the teacher in the face of the challenges of inclusion of the autistic student. In order to better support this study, we carried out a survey of some theoretical references that came in line with the discussions carried out in the present work, and allowed a better basis in the discussions carried out. Therefore, throughout the present study we will try to address how the diagnosis of autism occurs, what are its main characteristics, the reaction of the family that has a child diagnosed with autism and how to build an inclusive school that allows the development of the autistic child.

KEYWORDS: Autism. Teacher. Challenge. Special education.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho centraliza-se na discussão sobre o processo de inclusão da criança autista no desenvolvimento do ensino-aprendizagem, isto é, os desafios que são enfrentados pelas crianças autista e dos professores que os rebem nas escolas públicas durante o seu processo de aprendizagem e quais são as estratégias adequadas e mais utilizadas para o desenvolvimento das capacidades e habilidades da criança com autismo. Assim, discorreremos sobre as características da criança autista, como é realizado o diagnóstico e a importância da família para que a criança evolua no desenvolvimento das suas capacidades motoras, comunicativas, interacionais e cognitivas.

Além de ressaltarmos a importância de a criança autista está inclusa na sala de aula e tenha o acompanhamento com um professor do atendimento educacional especializado (AEE) que contribuía junto com o professor da sala regular para o desenvolvimento educacional e a conquista da autonomia e da independência do autista. O trabalho surgiu da necessidade de refletir sobre o processo de inclusão da criança autista na escola e como se dá o processo de ensino-aprendizagem da criança com autismo e do desejo de realizar uma discussão teórica acerca dos métodos de intervenção utilizados para que as crianças com o transtorno do espectro autista possam desenvolver suas capacidades e habilidades.

Tendo em vista o objetivo proposto, realizamos inicialmente um levantamento de referências teóricas e documentos de alguns autores que discutem sobre o autismo e a educação inclusiva, que podemos citar como exemplo MELLO (2004), que traz em suas discussões aspectos importantes sobre o autismo, que discute sobre o processo da construção de uma educação inclusiva com base no que a lei assegura, CUNHA (2015) que discute sobre questões educacionais da BRASIL (2011) criança com transtorno do espectro autista e

(MANTOAN, 2003) que vem discutir sobre a inclusão e a integração da criança com necessidades educacionais especiais no ambiente escolar, tais teóricos contribuíram de forma significativa para o embasamento da nossa escrita no presente artigo. Quais são os desafios enfrentados por professores do atendimento educacional especializado com alunos autistas no ensino público?

Este trabalho é de suma importância, pois, a questão da inclusão das pessoas com deficiências ou necessidades educativas especiais tem sido amplamente discutida no contexto social e educacional, em que surgem mecanismos para regulamentação do processo de inclusão que garantam a igualdade de direitos destas pessoas. Um dos exemplos disso é a elaboração de documentos que discutem a questão da deficiência e, dentre eles, destacam-se a Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994) e, mais recentemente, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006).

Dessa forma, deve-se concluir que em pleno século XXI não deveríamos mais estar discutindo sobre a inclusão de indivíduos com deficiência ou necessidades especiais de educação. A inclusão deve ser instituída como uma forma de inserção radical, completa e sistemática, em que as escolas devem se propor a adequar seus sistemas educacionais as necessidades especiais da clientela de alunos, todos os alunos, não se restringido somente aos alunos com deficiência. Assim, de acordo com Alves (2002), uma educação inclusiva pressupõe a educação para todos, não só do ponto de vista da quantidade, mas também da qualidade.

O que significa que os alunos devem se apropriar tanto dos conhecimentos disponíveis no mundo quanto das formas e das possibilidades de novas produções para uma inserção criativa no mundo. Nessa perspectiva, a escola inclusiva deve estar disposta a adaptar seu currículo e seu ambiente físico às necessidades de todos os alunos, propondo-se a realizar uma mudança de paradigma dentro do próprio contexto educacional com vistas a atingir a sociedade como um todo. Neste espaço, a relação professora e aluno com deficiência ou necessidades especiais de educação deve influenciar a autoimagem desse aluno e o modo como os demais o veem, trazendo benefícios tanto para ele quanto para o seu grupo com base em um suporte que facilite a todos obter sucesso no processo educacional. Dessa forma, a escola para ser considerada inclusiva e deve assim promover as possibilidades e potencialidades de todo e qualquer sujeito, sobretudo aquele com deficiência ou com necessidade de educação especial.

Este trabalho tem como objetivo geral: compreender o papel do professor frente aos desafios da inclusão de aluno autista e possui como objetivos específicos; compreender o papel do professor ao receber o aluno autista; compreender o autismo e a educação inclusiva no Brasil e Compreender o professor e o autismo desafios de uma educação inclusiva de qualidade.

1.1- COMPREENDER O PAPEL DO PROFESSOR AO RECEBER O ALUNO AUTISTA.

Antes de adentrar propriamente no papel do professor ao receber alunos autistas é preponderante destacar que a formação do professor da educação básica é um tema constante em leis educacionais. A Lei de Diretrizes de Base da Educação criada com a proposta de mudanças significativas no cenário educacional, em seu art. 62 (BRASIL, 1996) determina a formação do profissional que atua na educação básica tanto em nível médio como superior. Essa formação é considerada mínima para que o professor atue na área da educação infantil e nos primeiros cinco anos do ensino fundamental.

De acordo com o documento do Ministério da Educação (MEC) intitulado de a Proposta de Diretrizes para a formação inicial de professores da educação básica, em cursos de nível superior.

[...] a formação inicial como preparação profissional tem papel crucial para possibilitar que os professores se apropriem de determinados conhecimentos e possam experimentar, em seu próprio processo de aprendizagem, o desenvolvimento de competências necessárias para atuar nesse novo cenário. A formação de um profissional de educação tem que estimulá-lo a aprender o tempo todo, a pesquisar, a investir na própria formação [...] (BRASIL, 2000, p.13).

Para o Plano Nacional de Educação - PNE-, Lei nº10. 172/01 (BRASIL, 2001) além de determinar a formação inicial, é importante que o professor tenha convicção do seu crescimento profissional valorizando o processo de continuidade da formação. Para tanto, precisa repensar sobre a formação, pois precisa ser atualizado, qualificado em vista dos desafios atuais referentes às necessidades urgentes da educação. Sendo assim, uma das qualificações do professor sugere que vá ao encontro da inclusão escolar de alunos com deficiência.

Sob esse aspecto, cabe destacar que há um número elevado de matrículas de alunos com deficiência no ensino regular, em 2014, mais 689 mil estudantes em escolas públicas, conforme os Dados do Censo Escolar divulgados em 23 de abril de 2015. A capacitação do professor para atuar no ensino regular se dá da seguinte maneira, conforme as diretrizes legais da Resolução nº 2/2001, em seu art. 18:

§ 1º São considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais aqueles que comprovem que, em sua formação, de nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre educação especial adequados ao desenvolvimento de competências [...].

Observa-se que a capacitação do professor da classe comum com base em conteúdo é insuficiente para que o professor desenvolva práticas pedagógicas inclusivas frente às situações emblemáticas que enfrentará na sala de aula, relativas às especificidades individuais do aluno com deficiência. Daí a inclusão desafiadora para o professor do ensino comum insere-se num contexto educacional inclusivo que exige redefinir o seu papel. Há suposições a serem enfrentadas pelo professor no cotidiano de sala de aula que sugerem “[...] as receitas pedagógicas que partem do pressuposto que todos são iguais; os livros didáticos com suas perguntas e respostas prontas, os planejamentos e avaliações fechadas e fixas [...]” (SILVA; RIBEIRO; MIETO, 2010, p.206).

Sabe-se que tais “receitas” por si só se configuram excludentes tanto para alunos com deficiência quanto para os alunos sem deficiência. Um aluno com deficiência não é igual a outro aluno por ter a mesma deficiência. A proposta de educação inclusiva é centrada nas características individuais do aluno, o que justifica o currículo a ser adaptado às capacidades e os interesses do aluno, conforme os Ensaio Pedagógicos (BRASIL, 2006). O currículo de acordo com os Ensaio Pedagógicos constitui a partir do;

[...] que é aprendido e ensinado (contexto); como é oferecido (métodos de ensino e aprendizagem); como é avaliado (provas, por exemplo) e os recursos usados (ex. livros usados para ministrar os conteúdos e para o processo ensino-aprendizagem). O currículo formal [baseia-se] em um conjunto de objetivos e resultados previstos (UNESCO, 2004, p.13).

Os elementos constitutivos do currículo “[...] não devem ser dissociados ou ignorados no processo ensino-aprendizagem, mas articulados e diferenciados na prática pedagógica”, segundo os Ensaio Pedagógicos (BRASIL, 2006, p.320). Ainda de acordo com esses os Ensaio, é importante um tratamento igualitário de aprendizagem na sala, de modo que o professor precisa de maneira gradual desfazer-se de “práticas pedagógicas homogêneas que se configuram por “um conteúdo curricular, e uma aula, uma atividade mesmo tempo de realização das atividades para toda a turma” (BRASIL, 2006, p. 320).

Não seria difícil, portanto, pensar na dificuldade de o aluno ser incluído em uma atividade não diferenciada, ou ser excluído totalmente da tarefa proposta. É imprescindível que o aluno seja respeitado tanto na maneira de aprender como no ritmo para a realização da atividade. O conceito de prática pedagógica se concretiza nas ações do docente no contexto escolar Segundo Vieira e Zaidan (2013);

A Prática Pedagógica é entendida como uma prática social complexa, acontece em diferentes espaços/tempos da escola, no cotidiano de professores e alunos nela envolvidos e, de modo especial, na sala de aula, mediada pela interação professor-aluno-conhecimento. Nela estão imbricados, simultaneamente, elementos particulares e gerais. Os aspectos particulares dizem respeito: ao docente - sua experiência, sua corporeidade, sua formação, condições de trabalho e escolhas profissionais; aos demais profissionais da escola – suas experiências e formação e, também, suas ações segundo o posto profissional que ocupam; ao discente - sua idade, corporeidade e sua condição sociocultural; ao currículo [...]; ao espaço escolar – suas condições materiais e organização; à comunidade em que a escola se insere e às condições locais. (CALDEIRA; ZAIDAN, 2010, p.21).

Considerando os enfrentamentos do professor frente à proposta da educação inclusiva na escola pública, a educação inclusiva se distância de uma utopia e passa a ser viável se existirem os “recursos humanos, pedagógicos e materiais”, Leonardo, Bray e Rossato (CARNEIRO, 1998). Pode se concluir que os recursos citados são a base da educação inclusiva, sem esses recursos não se pode considerar efetiva a proposta da educação inclusiva. O Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001, p.59) teve como meta a melhoria das escolas no que tange aos “espaços físicos, a infraestrutura, [...] e materiais pedagógicos”.

1.2- COMPREENDER O AUTISMO E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL

A Educação Especial tradicionalmente se configurou como um sistema paralelo e segregado de ensino, voltado para o atendimento especializado de indivíduos com deficiências, distúrbios graves de aprendizagem e/ou de comportamento e altas habilidades. Contudo, a partir das últimas décadas, em função de novas demandas e expectativas sociais, os profissionais da área têm se voltado para a busca de outras formas de educação escolar com alternativas menos segregativas de absorção desses educandos nas redes de ensino.

Esse processo vem se acelerando, sobretudo, a partir dos anos 1990 com o reconhecimento da Educação Inclusiva como política educacional prioritária na maioria dos países, entre eles o Brasil. O princípio básico da Educação Inclusiva é que todos os alunos, independentemente de suas condições socioeconômicas, raciais, culturais ou de desenvolvimento, sejam acolhidos nas escolas regulares, as quais devem se adaptar para atender às suas necessidades, pois estas se constituem como os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias (UNESCO, 1994).

Educação Inclusiva significa pensar uma escola em que é possível o acesso e a permanência de todos os alunos, e onde os mecanismos de seleção e discriminação, até então utilizados, são substituídos por procedimentos de identificação e remoção das barreiras para a aprendizagem (PLETSCH e FONTES, 2006). Para tornar-se inclusiva, a escola precisa formar seus professores e equipe de gestão, bem como rever as formas de interação vigentes entre todos os segmentos que a compõem e que nela interferem. Isto implica em avaliar e redesenhar sua estrutura, organização, projeto político-pedagógico, recursos didáticos, práticas avaliativas, metodologias e estratégias de ensino.

Portanto, mais do que uma nova proposta educacional a educação inclusiva pode ser considerada uma nova cultura escolar: uma concepção de escola que visa o desenvolvimento de respostas educativas que atinjam a todos os alunos, independentemente de suas condições intrínsecas ou experiências prévias de escolarização. Diferenciando-se da escola tradicional que exige a adaptação do aluno às regras disciplinares e às suas formas de ensino, sob pena de punição e/ou reprovação, a escola inclusiva preocupa-se em responder às necessidades apresentadas pelo conjunto de seus alunos e por cada um individualmente, assumindo o compromisso com o processo ensino-aprendizagem de todos (GLAT, 2002).

Cabe enfatizar, porém, que Educação Inclusiva não consiste apenas em matricular o aluno com deficiência em escola ou turma regular como um espaço de convivência para

desenvolver sua ‘socialização’. A inclusão escolar só é significativa se proporcionar o ingresso e permanência do aluno na escola com aproveitamento acadêmico, e isso só ocorrerá a partir da atenção às suas peculiaridades de aprendizagem e desenvolvimento.

Ainscow (2004) sugere que a inclusão escolar deve ser ancorada em três aspectos inter-relacionados, a saber: a) a presença do aluno na escola, substituindo o isolamento do ambiente privado familiar pela sua inserção num espaço público de socialização e aprendizagem; b) a sua participação efetiva em todas as atividades escolares, a qual não depende apenas de ‘estímulos’ de colegas e professores, mas do oferecimento de condições de acessibilidade e adaptações curriculares que se façam necessárias; e c) a construção de conhecimentos, função primordial da escola, e meta a ser perseguida durante o processo de inclusão. Mas para que tal processo se efetive é preciso que sejam identificadas as demandas que o aluno apresenta em sua interação no ambiente escolar, e proporcionar-lhe as condições necessárias para sua aprendizagem.

A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994, p. 10) deixa claro esse aspecto quando afirma que “todas as crianças [...] têm direito fundamental à educação e que a elas deve ser dada a oportunidade de obter e manter um nível aceitável de conhecimentos”. No caso dos alunos com deficiência, a presença de suportes pedagógicos especializados no ensino comum tem se mostrado uma experiência favorável, senão fundamental, para que a inclusão se efetue. Neste contexto, a educação especial encontra-se em processo de ressignificação de seu papel, para abranger, além do atendimento especializado direto, o apoio às escolas regulares que recebem alunos que necessitam de propostas diferenciadas para a aprendizagem.

Não, como lembram Glat e Fernandes (2005), visando importar métodos e técnicas especializadas para a classe comum, mas sim, constituindo-se em um sistema de suporte permanente e efetivo à escola, para que esta possa promover a aprendizagem dos alunos com deficiências ou outras características peculiares de desenvolvimento. Em outras palavras, a Educação Especial não deve ser mais concebida como um sistema educacional especializado à parte, mas sim como um conjunto de metodologias, recursos e conhecimentos (materiais, pedagógicos e humanos) que a escola comum deverá dispor para atender à diversidade de seu alunado.

Esta forma de atuação da Educação Especial não é contraditória aos princípios da Educação Inclusiva; ao contrário, numa escola aberta à diversidade as duas propostas se complementam. A Educação Especial constitui-se como um arcabouço consistente de saberes

teóricos e práticos, estratégias, metodologias e recursos que são imprescindíveis para a promoção do processo ensino-aprendizagem de alunos com deficiências e outros comprometimentos, matriculados no ensino regular. Como vem sendo apontado por inúmeros autores, sem tal suporte dificilmente esses alunos alcançarão sucesso acadêmico (BUENO, 2001).

Pode-se considerar, portanto, que o paradigma que hoje conhecemos por Educação Inclusiva não representa necessariamente uma ruptura, mas o “desenvolvimento de um processo de transformação das concepções teóricas e das práticas da Educação Especial, que vêm historicamente acompanhando os movimentos sociais e políticos em prol dos direitos das pessoas com deficiências e das minorias excluídas, em geral” (GLAT, 2002, p. 21-22).

A Educação Especial se constituiu originalmente a partir de um modelo médico ou clínico. Embora esta abordagem seja hoje bastante criticada, é preciso resgatar que os médicos foram os primeiros a despertar para a necessidade de escolarização de indivíduos com deficiência que se encontravam misturados na população dos hospitais psiquiátricos, sem distinção de patologia ou de idade, principalmente no caso da deficiência mental. (GLAT e FERNANDES, 2005).

1.3- COMPREENDER O PROFESSOR E O AUTISMO; DESAFIOS DE UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM QUALIDADE.

A política Nacional de Educação Especial Inclusiva (BRASIL, 2008) e a legislação educacional vigente no País, garantem à pessoa com autismo o direito à educação e a inclusão escolar. é de suma importância enfatizar que há uma grande necessidade dos profissionais da educação em especial os professores em se aprofundarem mais nos estudos sobre autismo e a inclusão de alunos autistas na escola. São muitos os estudiosos que procuram explicações para as causas e consequências do autismo. Porém poucos são os avanços sobre como ou porque as causas desse transtorno.

Entender esta síndrome é um desafio enfrentado por muitos pesquisadores que buscam respostas ainda não encontradas. Algumas características são bem gerais e marcantes, como:

Tendência ao isolamento, ausência de movimento antecipatório, dificuldades na comunicação, alterações na linguagem, com ecolalia e inversão pronominal, problemas comportamentais com atividades e movimentos repetitivos, resistência à mudanças e limitação de atividade espontânea. Bom potencial cognitivo, embora não demonstrassem. Capacidade de memorizar grande quantidade de material sem sentido ou efeito prático. Dificuldade motora global e problemas com a alimentação. (KANNER, apud MENEZES, 2012, p. 37).

Diante do exposto, percebe-se que o autista precisa ser compreendido em sua essência e ser visto como pessoa capaz de desenvolver habilidades mediante estratégias adequadas. Ter sensibilidade e acuidade para trabalhar com aluno autista e descobrir suas aptidões e capacidades torna-se extremamente prazeroso e de fundamental importância na vida profissional do educador. Com o apoio teórico de Kanner (1996), que foi o primeiro a descrever o quadro clínico, dando-lhe o nome de autismo infantil precoce e fez a primeira publicação clínica reconhecida sobre o assunto, datada em 1943.

O autismo tem sido um assunto desafiador para os estudiosos de todas as áreas, pela falta de conhecimento mais aprofundado sobre suas características e como trabalhar com esta clientela. Segundo este pesquisador;

[...] O denominador comum desses pacientes é sua impossibilidade de estabelecer desde o começo da vida, interações esperadas com pessoas e situações (...) apreciam ser deixados sozinhos, agindo como se as pessoas em volta não estivessem ali (...) Quase todas as mães relatam a perplexidade causada pelo fato dos filhos, diferentes dos demais, não desejarem ser tomados em seus braços (KANNER, 1966, APUD KELMAN et al, 2010, p. 224).

Com o passar do tempo, outros pesquisadores e estudiosos também foram desenvolvendo seus estudos como Klin (2006) que classificou pessoas com autismo conforme suas características; com algumas alterações, como por exemplo, relacionando o autismo a um déficit cognitivo, considerando-o não uma psicose e sim um distúrbio do desenvolvimento. Essa ideia do déficit cognitivo vem sendo reforçada por muitos estudiosos até os dias atuais.

Como vivem em um mundo muito confuso, é compreensível que crianças autistas tentem se apegar às poucas coisas que conseguem entender. Elas gostam de manter as mesmas rotinas, uma leve

mudança pode provocar gritos e acessos de raiva. Também se tornam bastante apegadas a objetos, que podem ser brinquedos comuns ou coisas aparentemente sem atrativos (GAUDERER, 1985, p. 119).

Devido estas características os alunos autistas são muitas vezes deixados de lado, sem atenção dos professores. O isolamento destes muitas vezes é visto com descaso, ou como algo sem jeito. Até muitas famílias desprezam ou deixam estas crianças apáticas isoladas, no seu mundo, sem buscar meios para levá-las a interagir ou à socialização. Segundo Klin (2006) os autistas podem ser agrupados conforme as características comportamentais que permitem avaliar seu grau de severidade. No grupo considerado severo temos os indivíduos com comprometimento maior, um intermediário e um terceiro grupo com comprometimento mais discreto. De acordo com o autor:

Há uma variação notável de sintomas no autismo. As crianças com funcionamento mais baixo são alto de funcionamento e são pouco mais velhas, seu estilo de vida social é diferente, no sentido de que elas podem-se interessar pela interação social, mas não podem iniciá-las ou mantê-la de forma típica. O estilo social de tais indivíduos foi denominado ‘ativo, mas estranho, no sentido de que eles geralmente têm dificuldade de regular a interação social após essa ter começado. As características comportamentais do autismo se alternam durante o curso do desenvolvimento (KLIN, 2006, p. 8).

Oferecer a todos os autistas uma única proposta educacional torna-se um desrespeito à individualidade destes. Pois são as características do indivíduo que determinam a intensidade e diversidade de intervenções pedagógicas que necessitam para o desenvolvimento de seu processo educacional. Diante disto, percebe-se a urgente necessidade de inovação e adequação do sistema educacional quanto a adaptação de currículos, formação de professores, a fim de atender peculiaridades dos alunos autistas. É considerável o número de alunos autistas nas escolas comuns. Estudos e pesquisas afirmam que a intervenção educacional tem apresentado impactos positivos na aprendizagem, no desenvolvimento e na participação desses alunos.

Kelman (2010) aborda a inclusão numa perspectiva dialógica onde são refletidas e discutidas as situações que envolvem a inclusão, bem como possíveis soluções, corroborando ainda para enriquecer este trabalho. No entanto, para que esses alunos recebam essa devida

atenção é necessário que as escolas se apropriem de fato e de direito de uma política educacional que proporcione formações adequadas aos professores como também, a apropriação de um projeto político pedagógico que vise garantir um atendimento respeitando as particularidades de cada aluno de modo que lhes traga um desenvolvimento positivo e um ensino de qualidade.

Beyer (2006) aponta que os professores se sentem despreparados. Para o autor, faltam a estes uma melhor compreensão acerca da proposta de inclusão escolar, melhor formação conceitual e condições mais apropriadas de trabalho. Serviu-se ainda dos estudos de Gauderer (1993), estudioso que se aprofundou na pesquisa e análise em busca de compreender o comportamento das pessoas autistas; também os trabalhos desenvolvidos por Baptista (2006), que discorre sobre a importância de um currículo flexibilizado para facilitar o trabalho realizado pelos professores no atendimento a alunos autistas.

E Correia (2008), que aborda os desafios necessários para a implantação da educação inclusiva nas escolas, mostrando que a educação inclusiva vai além da acessibilidade, é preciso sensibilidade e mudança de concepção, adaptação curricular e formação adequada dos profissionais.

METODOLOGIA

Este trabalho será desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas de trabalhos publicados nos últimos 20 anos. Trata-se de uma pesquisa exploratória, haja vista, que se fundamenta no levantamento da literatura, e descritivo, porque se dedicará a coletar informações literárias visto que pretendemos compreender o papel do professor frente aos desafios da inclusão de alunos autistas. Para a realização deste trabalho também foi realizada a consulta em livros, dissertações e artigos científicos selecionados através dos seguintes bancos de dados: Google Acadêmico, Scholar.

RESULTADOS

A intervenção psicológica nesse contexto de educação infantil pretendeu auxiliar na superação das barreiras vivenciadas pelo educando com autismo, principalmente com relação às barreiras atitudinais e às dificuldades comunicacionais. Promover diferentes meios de interação e de comunicação foi fundamental para a maior participação de alunos com autismo nas atividades. Nesse sentido, a diferença é uma condição humana e é imprescindível que a

escola a contemple, ampliando possibilidades de ação para inserir plenamente as crianças nas relações sociais.

Nesse sentido, é indispensável desenvolver modos alternativos de comunicação para facilitar sua interação com as demais crianças e com os adultos envolvidos, além de auxiliar no desenvolvimento da linguagem e da autorregulação. Para Bosa (2002), o isolamento das crianças com autismo pode ser decorrente apenas de uma incompreensão do que está sendo solicitado. Em muitos momentos, isolar-se foi um recurso para não interagir, desencadeando rupturas em suas possibilidades de interação social. Essa barreira comunicacional prejudica as interações sociais, as práticas pedagógicas e as relações familiares, e estão presentes em todos os contextos nos quais a criança está inserida.

Vale ressaltar que alguns professores se destacam demonstrando interesse em conhecer e se aprofundar nas características do autismo. Porém, sabe-se que a formação e as informações desses educadores não são suficientes para se trabalhar de forma adequada e significativa com tais alunos. Para que o aluno autista desenvolva suas habilidades é necessária uma estrutura escolar eficiente, com preparo profissional de todos os envolvidos no processo educativo. Como o aluno autista tem dificuldades de se adaptar ao mundo externo, a escola deve pensar na adequação do contexto. Não existem apenas salas de aulas inclusivas, mas escolas inclusivas. Por isso, é necessário que a escola crie uma rotina de situação no tempo e no espaço como estratégias de adaptação e desenvolvimento destes alunos.

CONCLUSÃO

O transtorno do espectro autista é uma necessidade especial que surgiu a pouco tempo, por isso suas causas, sintomas, diagnóstico e métodos de intervenção ainda encontram-se em estudo. O autista é uma criança que necessita do acompanhamento clínico e educacional especializado para que possa desenvolver suas capacidades e habilidades, mas assim como qualquer outra criança, a criança com autismo tem o direito de estar incluída na sociedade e no ambiente escolar e que tenha os mesmos direitos de cidadania e educação que qualquer outra pessoa.

O autismo quando diagnosticado em uma criança ainda causa muito impacto na família, principalmente nos pais da criança autista, que necessitam de um período para aceitar a necessidade especial de seu filho e procurar apoio para que a criança possa se desenvolver e construir uma vida independente e autônoma. A família é de fundamental importância para a

evolução da criança, pois se a família não aceita e não apoia a criança em seu tratamento, a superprotegendo e a isolando do mundo, os sintomas na criança autista tendem a agravar, diminuindo as possibilidades de a criança com autismo ter uma melhor qualidade de vida.

O processo de ensino e aprendizagem da criança autista requer que esta seja incluída em sala de aula do ensino regular, no qual ela pode desenvolver muitas das suas habilidades ao interagir com outras crianças da mesma idade e se o professor se utilizar de estratégias de ensino que possibilite o indivíduo autista desenvolver os seus conhecimentos de acordo com suas capacidades, mas que esteja em conformidade com os conteúdos ensinados a turma no geral.

A criança autista também tem o direito de receber o atendimento educacional especializado (AEE) no contraturno, em que serão trabalhadas atividades específicas para suas áreas de maior dificuldade. A educação inclusiva ainda se apresenta como um grande desafio para educação brasileira que necessita compreender e respeitar toda a diversidade existente em sala de aula, formando professores capacitados para atender de forma igualitária à todas as crianças e que possa propiciar um ambiente de sala de aula harmônico, no qual todos tenham os mesmos direitos e deveres educacionais, somente assim conquistaremos uma educação que inclua e não exclua as crianças do sistema de educação.

REFERÊNCIAS

- AINSCOW, M. **O que significa inclusão?** Disponível em: www.crmariocovas.sp.gov.br. Acesso em: 1 Jun 2022.
- BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Disponível em <http://www.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica/pdf>. Acesso em 1 Jun 2022.
- _____. Lei Federal n. 9394/96 de 20 de dezembro de 1996. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, v. 134, n. 248, 22 dez. 1996.
- _____. Proposta de Diretrizes para a formação inicial de professores da educação básica, em cursos de nível superior. Ministério da Educação. Brasília, 2000. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/ed_basdire.pdf. Acesso em 1 Jun 2022.
- _____. Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/ed_basdire.pdf. Acesso em 1 Jun 2022.
- _____. Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001. Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf>. Acesso em 1 Jun 2022.
- _____. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Especial. Ensaio Pedagógico. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES, Brasília, 2006. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/ensaiospedagogicos2006.pdf>. Acesso em 1 Jun 2022.
- _____. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Especial. Ensaio Pedagógico. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES, Brasília, 2006. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/ensaiospedagogicos2006.pdf>. Acesso em 1 Jun 2022.
- _____. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF. Diário Oficial da União - Seção 1 - 28/12/2012, Página 2 (Publicação Original).
- BUENO, J. G. **Educação especial brasileira: integração/segregação do aluno diferente**. São Paulo: EDUC, 2001
- CUNHA, Eugênio. **Autismo e inclusão: psicopedagogia práticas educativas na escola e na família** / Eugenio Cunha. – 6 ed. – Rio de Janeiro: Wak Ed., 2015.
- CARNEIRO, M. S. C. **A deficiência mental como produção social: de Itard à Abordagem histórico-cultural**. In: BAPTISTA, C. R. Inclusão e escolarização. Porto Alegre: Mediação, 2006, p. 137-152.

GAUDERER, E. C. Apud PRAÇA, E. T. P. O. Uma reflexão acerca da inclusão de aluno autista no ensino regular. 2011. Disponível em: <file:///C:/Users/Neuton/Downloads/AUTISMO%20REGULAR.pdf> . Acesso em 1 Jun de 2022.

GLAT, R.; NOGUEIRA, M. L. de L. **Políticas educacionais e a formação de professores para a educação inclusiva no Brasil**. Revista Integração, Brasília, v. 24, ano 14, p. 22-27, 2002.

KANNER, L. apud. KELMAM, C. A. [et al]. ALBUQUERQUE, D. e BARBATO, S. – Organizadoras. **Desenvolvimento Humano, educação e inclusão escolar**. Brasília, Editora UnB, 2010.

KELMAM, C. A. [et al]. ALBUQUERQUE, D. e BARBATO, S. - Organizadoras. **Desenvolvimento Humano, educação e inclusão escolar**. Brasília, Editora UnB, 2010.

KLIN, A. **Autismo e Síndrome de Asperger: uma visão geral**. Revista Brasileira de Psiquiatria. V.28 p. 3-11, 2006.

MANTOAN, Maria Tereza Eglér. **Inclusão Escolar: O que é? Por quê? Como fazer?** – São Paulo: Moderna, 2003. – (Coleção Cotidiano Escolar).

MELLO, Ana Maria S, Ros de. **Autismo: guia prático** / Ana Maria S. Ros de Mello colaboração: Marialice de Castro Vatauvuk. __ 4.ed. __ São Paulo: AMA; Brasília: CORDE, 2004

MENEZES, A. R. S. **Inclusão escolar de alunos com autismo: quem ensina e quem aprende?** Dissertação de Mestrado, UERJ, 2012.

PLETSCH, M. D.; FONTES, R. de S. *La inclusión escolar de alumnos con necesidades especiales: directrices, prácticas y resultados de la experiencia brasileña*. Revista Educar, Jalisco, México, n. 37, p. 87-97, 2006.

SILVA, N.H; RIBEIRO J. C.C; MIETO Gabriela. **O aluno com deficiência intelectual na sala de aula: considerações da perspectiva histórico-cultural**. In: MACIEL, Diva Albuquerque; BARBATO, Silvine. (Orgs). **Desenvolvimento humano, educação e inclusão escolar**. Brasília: Editora UnB, 2010. Cap.10, p.205-234.

UNESCO. **Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais**. Brasília: CORDE, 1994.

_____. **Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais**. Brasília: CORDE, 2004.

VIEIRA, Gláucia Aparecida; ZAIDAN, Samira. **Sobre conceito de prática pedagógica e o professor de matemática**. PAIDEIA REVISTA DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE FUMEC, Belo Horizonte Ano 10 n. 14 p. 33-54 jan./jun. 2013.